

YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR VA ULARDA YOLLANIB ISHLAYOTGAN XODIMLAR O‘RTASIDAGI MEHNAT MUNOSABATLARINING BIRLIGI VA FARQLI JIHATLARI

Yo‘ldoshev Dilshod

Toshkent davlat yuridik universiteti mehnat huquqi mutaxassisligi magistranti
dilshodyoldoshev113@gmail.com

Annotatsiya: Biznes yuritish shart-sharoitlarni yanada yaxshilash, tadbirkorlikni rivojlantirishga oid islohotlarni izchil davom ettirish, tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish, ularni zarur moliyaviy va infratuzilmaviy resurslar bilan ta’minlash maqsadida keying yillarda yurtimizda yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatiga katta e’tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda 1 347 481 nafar yakka tartibdagi tadbirkor davlat xizmatlari markazi orqali, 128 159 nafari esa birdarcha.uzdan onlayn tarzda ro‘yxatga o‘tgan. Bu raqamlar ham shuni ko‘rsatib turibdiki O‘zbekistonda yakka tartibdagi tadbirkorlik uchun yaratilayotgan yangi imkoniyatlar eshigini ochib berilganligining bir dalilidir. Mehnat Kodeksining VI bo‘lim 2 bobi yakka tartibdagi tadbirkorlarda yollanib ishlovchi xodimlar mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solishga bag‘ishlanadi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va ularda yollanib ishlovchi xodimlar mehnat faoliyatini tartibga solish bilan bog‘liq mehnatga oid normativ-huquqiy hujjatlarning ayrim qismlarida izoh talab qiladigan jihatlari mavjud. Ushbu maqolada Mehnat to‘g‘risidagi qonunda yakka tartibdagi tadbirkorlar va ularning xodimlarining mehnat munosabatlarining birligi to‘g‘risida tahlillar va xulosalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Yakka tartibdagi tadbirkor, yollanib ishlovchi xodim, mehnat shartnomasi, ijtimoiy sheriklik prinsiplari mehnat ta’tili, ish vaqti, jismoniy shaxs, tadbirkorlik.

Abstract: In order to further improve the conditions for doing business, consistently continue the reforms related to the development of entrepreneurship, expand the mechanisms of support for entrepreneurs, provide them with the necessary financial and infrastructural resources, in the coming years, great attention is being paid to individual entrepreneurial activities in our country. Today, 1,347,481 individual entrepreneurs have registered through the state service center, and 128,159 have registered online. These numbers also show that the doors of new opportunities for individual entrepreneurship have been opened in Uzbekistan. Section VI, Chapter 2 of the Labor Code is dedicated to the legal regulation of the work of employees employed by individual entrepreneurs. There are some aspects of labor regulations related to the regulation of labor activities of individual entrepreneurs and their employees that require clarification. This article presents analyzes and conclusions

regarding the unity of labor relations of individual entrepreneurs and their employees in the Labor Law.

Key words: Individual entrepreneur, hired employee, employment contract, principles of social partnership, work leave, working hours, individual, entrepreneurship.

Mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikni mehnat munosabatlarning birligi yuzasidan tahlil qilganimizda quyidagicha xulosalar kelib chiqdi: Mehnat Kodeksi 1-moddasiga ko‘ra Kodeks quyidagi munosabatlarni tartibga soladi: “Ushbu Kodeks xodimlar, ish beruvchilar va davlat manfaatlarining muvozanatini ta‘minlash hamda ularni muvofiqlashtirish asosida yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi”[1]. O‘zbekiston Respublikasida Mehnat to‘g‘risidagi qonunchilik quyidagi sohalarga amal qiladi:

1. xodim va ish beruvchi o‘rtasidagi yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarga;
2. yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlar bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarga nisbatan tatbiq etiladi.

Mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda, mehnat shartnomasida nazarda tutilgan mehnat shartlarini ish beruvchi tomonidan ta‘minlashda xodimning mehnat vazifasini ichki mehnat tartibiga bo‘ysungan holda haq evaziga shaxsan bajarishi haqidagi, xodim bilan ish beruvchi o‘rtasidagi kelishuvga asoslangan munosabatlar yakka tartibdagi mehnat munosabatlaridir. Biroq ko‘pchilik yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlari o‘zlari yollaydigan xodimlar bilan fuqarolik-huquqiy shartnomalar tuzishadi va bu qonunga xilofdir. Chunki yollanma xodim yakka tartibdagi tadbirkorda belgilanmagan bo‘lsada ma‘lum bir ichki tartib-qoidalar asosida muayyan haq evaziga mehnat faoliyatini amalga oshiradi.

Mehnat Kodeksi 17-moddasiga binoan yakka tartibdagi tadbirkorlarda yollanib ishlaydigan xodimlarning mehnat shartnomasida mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan xodimning holatini yomonlashtiradigan mehnat shartnomasi shartlari haqiqiy emas deb topiladi. Haqiqiy bo‘lmagan mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarning qoidalari, shuningdek mehnat shartnomasining shartlari qo‘llanilmaydi. Mehnat shartnomasining ayrim shartlari haqiqiy emasligi mehnat shartnomasining butunlay haqiqiy emasligiga asos bo‘la olmaydi.

Yakka tartibdagi tadbirkor va yollanma xodim o‘rtasidagi mehnat shartnomasiga doir xususiyatlar umumiy tartibdagi xodimlarning mehnat shartnomalari bilan umumiy o‘xshashlikka ega. Ushbu mehnat shartnomasining tushunchasi va taraflari Mehnat Kodeksining 103-moddasida ko‘rsatib o‘tilgan: “Mehnat shartnomasi xodim va ish beruvchi o‘rtasidagi taraflarning o‘zaro huquqlari hamda majburiyatlarini

belgilovchi kelishuv bo‘lib, unga muvofiq xodim ish beruvchining manfaatini ko‘zlab, ushbu kelishuvda belgilangan mehnat vazifasini uning rahbarligi va nazorati ostida shaxsan bajarish, ichki mehnat qoidalariga rioya etish majburiyatini, ish beruvchi esa xodimga shartlashilgan mehnat vazifasi bo‘yicha ish berish, xodimga ish haqini o‘z vaqtida hamda to‘liq miqdorda to‘lash, mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda, mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda va ushbu kelishuvda nazarda tutilgan mehnat sharoitlarini ta’minlash majburiyatini o‘z zimmasiga oladi. Xodim va ish beruvchi mehnat shartnomasining taraflaridir”. Yoki yakka tartibdagi tadbirkor va yollanma xodim mehnat shartnomasining tomonlari hisoblanadi.

Mehnat shartnomalarining namunaviy shakllari ham umumiy o‘xshashlikka ega va ular o‘zida quyidagi shartlarni jamlaydi:

- ish joyi;
- mehnat vazifasi;
- ishning boshlanish sanasi;
- mehnatga haq to‘lash shartlari;
- mehnat shartnomasining muddati;
- ish vaqti va dam olish vaqti rejimi;
- ish joyidagi kafolatlar va kompensatsiyalar.

Mehnat shartnomasiga kiritilmay qolgan shartlar mehnat shartnomasiga qo‘shimcha shartlar bilan to‘ldiriladi. Bunda qo‘shimcha shartlar mehnat shartnomasining ajralmas qismi bo‘lgan, mehnat shartnomasiga doir yozma shaklda tuziladigan **qo‘shimcha kelishuv** bilan belgilanadi.

Mehnat shartnomasida mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda belgilanganiga nisbatan xodimning holatini yomonlashtirmaydigan qo‘shimcha shartlar sifatida quyidagilar nazarda tutilishi mumkin.

1. ish joyini aniqlashtirish;
2. ishga qabul qilish chog‘idagi dastlabki sinov haqida;
3. bir necha kasbda (lavozimda) ishlaganlik to‘g‘risida;
4. davlat sirlarini va qonun bilan qo‘riqlanadigan boshqa sirni oshkor qilmaslik haqida;
5. ishlab berish majburiyati to‘g‘risida;
6. xodimni qo‘shimcha sug‘urta qilish haqida;
7. mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda belgilangan huquqlar va majburiyatlarin aniqlashtirish haqida.

Mehnat shartnomasining shakli Mehnat Kodeksiga 106-moddasiga ko‘ra quyidagicha bo‘ladi: “Mehnat shartnomasi bir xil kuchga ega bo‘lgan kamida ikki nusxada yozma shaklda tuzilib, ularning har biri taraflar tomonidan imzolanadi. Mehnat shartnomasining har bir nusxasi xodimning va ishga qabul qilish huquqiga

ega bo‘lgan mansabdor shaxsning imzolari bilan mustahkamlanadi. Ish beruvchida muhr mavjud bo‘lgan taqdirda mansabdor shaxsning mehnat shartnomasining barcha nusxalaridagi imzosi muhr bilan tasdiqlanadi. Mehnat shartnomasining bir nusxasi xodimga beriladi, boshqasi (boshqalari) ish beruvchida saqlanadi. Mehnat shartnomasining nusxasi xodim tomonidan olinganligi ish beruvchida saqlanadigan mehnat shartnomasi nusxasidagi xodim mehnat shartnomasining nusxasini olganligi to‘g‘risidagi alohida imzosi bilan tasdiqlanadi”. Vazirlar Mahkamasining “Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan yollangan xodimlarni davlat soliq xizmati organlarida hisobga qo‘yish hamda soliq solinadigan daromadlar va chegiriladigan xarajatlar hisobini yuritishni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorining 9-bandida “Mehnat shartnomasi ikki nusxada tuziladi. Shartnomaning bir nusxasi yakka tartibdagi tadbirkorda va ikkinchi nusxasi xodimda qoladi” deb belgilab qo‘yilgan[2]. Umumiy tartibdagi xodimlar bilan tuziladigan va yakka tartibdagi tadbirkorlarda tuziladigan mehnat shartnomalari dastlab ikki nusxada tuzilar ekan. Ushbu shartnomalarda qanday umumiy ma’lumotlar ya’ni rekvizitlar bo‘lishi to‘g‘risida Mehnat Kodeksining 107-moddasida bilib olish mumkin. Har ikki turdagi mehnat shartnomalarining namunaviy shakllari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan Ijtimoiy-mehnat masalalari bo‘yicha respublika uch tomonlama komissiyasi bilan hamkorlikda ijtimoiy sheriklik prinsiplari asosida har bir tomonga qulay bo‘lgan holda ishlab chiqiladi. Xodim va ish beruvchi o‘rtasidagi kelishuvga ko‘ra umumiy tartibda ishga qabul qilinadigan xodimlar bilan ham yakka tartibdagi tadbirkorlar bo‘lgan ish beruvchilarga ishga kirayotgan shaxslar bilan nomuayyan muddatga yoki muddatli mehnat shartnomasi tomonlar kelishuviga ko‘ra tuzilishi mumkin. Qonunchilikka ko‘ra ishga qabul qilish uchun shaxslar mehnatga oid huquq layoqatiga va muomala layoqatiga ega bo‘lishi zarur va o‘n olti yoshdan shaxslar ushbu layoqatlarga ega bo‘lishadi. O‘n besh yoshdan ham ishga qabul qilish mumkin bo‘lgan holatlar qonunchilikda belgilanadi. “Hunarmandchilik faoliyati bilan shug‘ullanayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar xizmatlar va ishga yordam berish uchun shogirdlarni 15 yoshdan boshlab ota-onasining ruxsati bilan yollashi mumkin” [3]. Vazirlar Mahkamasining “Yuridik shaxs tashkil etmasdan oilaviy tadbirkorlikni hamda hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirish va kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 216-sonli qarorning 11-bandida yuqoridagi qoida belgilangan.

Mehnat shartnomalarini o‘zgartirishda mehnat shartnomasi qanday tartibda tuzilgan bo‘lsa, xuddi shu tartibda o‘zgartiriladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlarda yollanib ishlaydigan xodimlarning mehnat shartnomalarini o‘zgartirishda qonunchilikda belgilangan ogohlantirish muddatining qisqartirilishiga qo‘y qo‘yiladi. Mehnat shartnomasini o‘zgartirishning qolgan xususiyatlari har ikki turdagi mehnat munosabatlarida bir xil kechadi va umumiy mehnat to‘g‘risidagi qonunchilik bilan tartibga solinadi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlarda yollanib ishlaydigan xodimlarning mehnat shartnomalarini bekor qilishda e’tibor qaratilishi zarur bo‘lgan alohida xususiyatlar inobatga olingan holda tahlil qilingan.

Xodimlarning shaxsga doir ma’lumotlarini sir saqlash, ularni uchinchi shaxslar qo‘liga tushib qolishidan himoya qilish nafaqat umumiy tartibdagi tashkilot va korxonalaridagi ish beruvchilarga, xususan, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun ham majburiydir. “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonunning 28-moddasiga binoan “shaxsga doir ma’lumotlar maxfiy hisoblanib, subyekt roziligisiz uni oshkor qilish ta’qiqlanadi”[4].

Yakka tartibdagi tadbirkorlarda yollanib ishlayotgan xodimlar va umumiy tartibda mehnat qiluvchilar ham mehnat haqidagi qonunchilikda belgilangan minimal dam olish imkoniyatlaridan foydalanishi mumkin. Faqat yollanma xodim roziligi bilan tadbirkor xodimiga dam olish kunlarida ham vazifa yuklashi mumkin. Dam olish kunlaridagi mehnat uchun kompensatsiya miqdori va shakli mehnat shartnomasida yoki mehnat shartnomasiga doir qo‘shimcha kelishuvda belgilanishi mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkorlarda yollanib ishlovchi xodimlarning mehnat ta’tili qonunchilikda belgilangan eng kam muddatdan oz bo‘lishi mumkin emas va tadbirkor xodimiga ijtimoiy ta’tillar ham berishi lozim. Uning muddati taraflar kelishuviga ko‘ra hal qilinadi.

Yakka tartibdagi tadbirkorda yollanib ishlovchi xodimlar va umumiy tartibda tashkilot va ish beruvchilarda yollanib ishlovchi xodimlarning quyidagi sohalarga doir mehnat huquqlari ham bir-butun bo‘lib, ular umumiy qonunchilik bilan tartibga solinadi:

1. mehnatga haq to‘lash
2. ish
3. haqidan ushlab qolish
4. mehnat shartnomasi taraflarining moddiy javobgarligini aniqlashtirish
5. boquvchi vafot etganligi munosabati bilan yetkazilgan ziyonning o‘rni ish beruvchi tomonidan qoplangan taqdirda amalga oshiriladigan to‘lovlar
6. mehnatni muhofaza qilish

Mehnatni muhofaza qilishga doir talablar Mehnat Kodeksidagidan tashqari “Mehnat muhofazasi to‘g‘risida”gi Qonunda ham mustahkamlab qo‘yilgan bo‘lib, ushbu qonuning amal qilish doirasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- korxonalar, muassasalar va tashkilotlar, **shuningdek alohida yollovchilar bilan mehnat munosabatlarida bo‘lgan xodimlar;**

- ishlab chiqarish amaliyotini o‘tayotgan oliy ta’lim muassasalari talabalariga, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘quvchilariga;

- tashkilotlarda ishlash uchun jalb etiladigan harbiy xizmatchilar;

- muqobil xizmatni o‘tayotgan fuqarolar;

- sud hukmiga ko‘ra jazoni o‘tayotgan shaxslar[5].

Yakka tartibdagi tadbirkorlar va ularda yollanib ishlovchi shaxslar o‘rtasidagi yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarning boshqa mehnat munosabatlaridan bir qancha farqlari mavjud bo‘lib, ularni quyida muhokama qilamiz. Mehnat Kodeksining 12-moddasida mehnat xususida boshqa huquqiy hujjatlar haqida ma’lumot beriladi. Bu hujjatlar - jamoa kelishuvlari, jamoa shartnomalari, ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi qo‘mitasi bilan kelishuvga ko‘ra qabul qilinadigan ichki hujjatlar, ichki hujjatlar, shu jumladan ish beruvchi o‘z vakolatlari doirasida yakka o‘zi qabul qiladigan yakka tartibdagi huquqiy hujjatlardir. Bulardan faqat jamoa shartnomalari yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlari va ularning xodimlari o‘rtasida tuzilishi mumkin. Lekin qolganlarini qabul qilish imkonsiz. Chunki YaTT yuridik shaxs hisoblanmaydi va o‘z faoliyatiga doir hujjatalarni biror bir tarzda rasmiy tasdiqlashiga hojat yo‘q. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki tadbirkorlar yakka tartibdagi huquqiy hujjatlarni ham qabul qilishmaydi, bular - buyruqlar, farmoyishlar, qarorlar hisoblanadi.

Umumiy tartibdagi shartlarda tashkilotlarda yollanib ishlovchi va yakka tartibdagi tadbirkorlarda yollanib ishlovchi xodimlarning mehnat qonunchiligiga ko‘ra quyidagi umumiy huquqlari mavjud:

- ushbu Kodeksda va boshqa qonunlarda belgilangan tartibda hamda shartlarda mehnat shartnomasini tuzish, o‘zgartirish va bekor qilish;

- mehnat shartnomasida shartlashilgan ish bilan ish beruvchi tomonidan ta’minlanish;

- mehnatni muhofaza qilish talablariga mos keladigan ish joyiga ega bo‘lish;

- o‘z malakasiga, mehnatning murakkabligiga, bajarilgan ishning miqdori va sifatiga muvofiq o‘z vaqtida hamda to‘liq hajmda ish haqi olish;

- ish vaqti davomiyligining chegarasini, ayrim kasblardagi va toifalardagi xodimlar uchun qisqartirilgan ish vaqtini belgilash, har haftalik dam olish kunlari, ishlanmaydigan bayram kunlari, shuningdek yillik mehnat ta’tillari berish orqali ta’minlanadigan dam olish;

- xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan mehnat sharoitlariga ega bo‘lish, shuningdek ish joyidagi mehnat sharoitlari va mehnatni muhofaza qilish talablari to‘g‘risida to‘liq va ishonchli axborot olish;

- jamoa kelishuvlari va jamoa shartnomasi, shuningdek ular shartlarining bajarilishi to‘g‘risida axborot olish, shu jumladan o‘z vakillari orqali olish;

- mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda belgilangan tartibda xodimga mehnat vazifalarini bajarishi munosabati bilan yetkazilgan moddiy zararining o‘rnini qoplash va ma’naviy ziyonni kompensatsiya qilish;

- o‘z mehnat huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini qonun bilan taqiqlanmagan barcha usullar bilan himoya qilish;

- mehnat nizolarini ushbu Kodeksda, boshqa qonunlarda belgilangan tartibda hal qilish.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar va ularning xodimlari ham ijtimoiy sheriklikning subyekti bo‘lishi mumkin. Bunda xodimlar o‘z kasaba uyushmalarini tuzishi va mahalliy kasaba uyushmalariga a‘zo bo‘lishi mumkin, lekin bu amaliyotda deyarli uchramaydi. Chunki YaTTdagi xodimlar soni juda cheklangan va ularning birlashish ehtimoli past. Shu o‘rinda ijtimoiy sheriklik qanday ma’no anglatishi haqida eslatib o‘tamiz. Mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik bu - o‘z vakillari timsolida xodimlar, ish beruvchilar, ularning vakillari, davlat organlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar tizimi bo‘lib, bu tizim yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni hamda ular bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish masalalari yuzasidan xodimlar, ish beruvchilar va davlat manfaatlarini muvofiqlashtirishni ta’minlashga qaratilgan jarayondir.

Yana bir differensiya bu mehnat shartnomalari ro‘yxatdan o‘tkazishda ko‘rinadi. Umumiy mehnat qonunchiligiga ko‘ra ishga qabul qilingan shaxslarning mehnat shartnomalari haqidagi ma’lumotlar “Yagona milliy mehnat tizimi” idoralararo dasturiy-apparat kompleksida ro‘yxatdan o‘tkaziladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlarning mehnat shartnomalari esa tadbirkor tomonidan mahalliy soliq organida onlayn ravishda hisobga qo‘yiladi va hisobga qo‘yish kartochkasi beriladi.

Mehnat Kodeksi 121-moddaga ko‘ra qarindoshlarning davlat tashkilotida birga ishlashi ta’qiqlanadi, ya’ni ulardan biri ikkinchisiga bevosita bo‘ysunadigan bo‘lsa. Lekin YaTTlarda unday emas, tadbirkor istalgan qarindoshi bilan mehnat munosabatlariga kirishishi mumkin.

Keyingi differensiya bu mehnat daftarchasi bilan bog‘liq. YaTT xodimlari uchun ish beruvchi mehnat daftarchasi ochishi shart emas. Bu xodimlarning mehnat staji pensiya jamg‘armasiga to‘langan ijtimoiy soliqlarni hisoblash orqali chiqariladi. Lekin umumiy qonunchilikda tashkilotlar va korxonalariga ishga kirgan shaxslar uchun mehnat daftarchalarini yuritish majburiy. Hozirda mehnat daftarchalari elektron shaklga o‘tkazilgan. Mehnat daftarchasining to‘g‘ri va aniqligi yuzasidan ish beruvchi yoki u vakolat bergan shaxslar javobgar bo‘ladi.

Quyida yakka tartibdagi tadbirkor va yollanma xodim o‘rtasidagi mehnat munosabatlari hamda umumiy tartibdagi xodimlar bilan ish beruvchilar o‘rtasida yuzaga keladigan mehnat munosabatlari o‘rtasida yuzaga keladigan differensiyalarni sanab o‘tamiz:

- ishga qabul qilish chog‘idagi dastlabki sinov
- xodimni ishdan chetlashtirish
- ish vaqtining qisqartirilgan davomiyligi
- birinchi ish yili uchun har yilgi mehnat ta’tilini berish
- kafolatli to‘lovlar va kafolatli qo‘shimcha to‘lovlar

- mehnat intizomi tushunchasi va uni ta’minlash
- xizmat tekshiruvini o’tkazish
- majburiy tibbiy ko’riklar
- xodimlarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish

Yakka tartibdagi tadbirkorlarda yollanib ishlovchi shaxslarning mehnati boshqa soha xodimlarining mehnati bilan ko’plab o’xshashliklarga ega. Ishga qabul qilish, mehnat ta’tili berish, mehnat muhofazasi va mehnat shartnomasini bekor qilish chog’ida biz turli xil o’xshash va qarama-qarshi tomonlarni ko’rishimiz mumkin va bularning barchasi xodimlar manfaatini ta’minlashga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

- 1.O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi;
- 2.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-noyabrda 707-sonli “Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan yollangan xodimlarni davlat soliq xizmati organlarida hisobga qo‘yish hamda soliq solinadigan daromadlar va chegiriladigan xarajatlar hisobini yuritishni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori;
- 3.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 29-iyuldagi 216-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yuridik shaxs tashkil etmasdan oilaviy tadbirkorlikni va hunarmandchilik faoliyatini amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi Nizom;
- 4.O‘zbekiston Respublikasining “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonuni;
- 5.O‘zbekiston Respublikasining “Mehnat muhofazasi to‘g‘risida”gi Qonuni.